

KOSHI INTEGRAL FORMULASI ANALOGI.

Asrorova Charos Baxtiyor qizi.

“TIQXMMI” Milliy tadqiqotlar universitetining Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar insituti, “Matematika, jismoniy tarbiya va sport” kafedrasida stajyor-o‘qituvchi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ochiq chegaralangan to‘plamlar uchun Banax-Shteynxaus teoremasi, Koshi integral formulasi analogi, korrekt aniqlangan operatorlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Ochiq chegaralangan to‘plam, Stoks formulasi, X to‘plam, korrekt aniqlangan operator, Koshi integral formulasi analogi, Banax-Shteynxaus teoremasi.

Ω – tekislikdagi ochiq chegaralangan to‘plam bo‘lsin, uning chegarasi $\partial\Omega$ - chekli sondagi silliq Jordan egri chiziqlaridan iborat bo‘lsin.

Quyidagi differensial formani qaraymiz:

$$\varphi = u(z)dz + Au(z)d\bar{z} = (dz + Ad\bar{z})u$$

Bu yerda $u \in \mathbb{C}'(\bar{\Omega}, X^m)$.

$d\varphi = \bar{\partial}_A u d\bar{z} \wedge dz$ bo‘lgani uchun Stoks formulasi $\int_{\partial\Omega} \varphi = \int_{\Omega} d\varphi$ quyidagi

ayniyatga keladi: $\int_{\partial\Omega} (dz + Ad\bar{z})u(z) = \int_{\Omega} \bar{\partial}_A u d\bar{z} \wedge dz$ (1)

Bu formuladan quyidagi toerema kelib chiqadi.

2.3.1-teorema. $u \in \mathbb{C}'(\bar{\Omega}, X^m) \cap A(\Omega, X^m)$ bo‘lsin. U holda

$$\int_{\partial\Omega} (dz + Ad\bar{z})u(z) = 0 \quad [17]$$

$\Omega_e = \{z: z \in \Omega, |z - \xi| > \varepsilon\}$ ni (bu yerda $0 < \varepsilon < \rho$, $\rho - \xi \in \Omega$ nuqtadan $\mathbb{C} \setminus \Omega$ gacha masofa) qo‘yamiz.

(1) formulani $v(z) = B(z - \xi)u(z)$ funksiyaga qo‘llaymiz, bunda B operator (*) formula orqali aniqlangan 2-namunaviy misoldan kelib chiqib,

$u \in \mathbb{C}'(\overline{\Omega}, X^{m+2})$ bo'lganda $v_{\bar{z}} - Av_z = B(z - \xi)(u_{\bar{z}} - Au(z))$ (2) bo'ladi, bundan tashqari X^{m+2} ning X^{m+1} da zichligidan bu formula uzluksizlik bo'yicha $\forall u \in \mathbb{C}'(\overline{\Omega}, X^{m+1})$ funksiya uchun o'rinli bo'ladi, u holda $u \in \mathbb{C}'(\overline{\Omega}, X^m)$.

$$(2) \text{ va } \Omega_e \text{ ko'ra } \int_{\Omega_e} (v_{\bar{z}} - Av_z) d\bar{z} \wedge dz = \int_{\Omega_e} B(z - \xi)(u_{\bar{z}} - Au(z)) d\bar{z} \wedge dz = \int_{\partial\Omega_e} (dz + Ad\bar{z}) B(z - \xi)u(z) =$$

$$= \int_{\partial\Omega} (dz + Ad\bar{z}) B(z - \xi)u(z) - \int_{|z-\xi|=e} (dz + Ad\bar{z}) B(z - \xi)u(z) \quad (3). [17]$$

Oxirgi integralni I_e deb belgilaymiz, uni hisoblash uchun $z = \xi + \varepsilon e^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi]$ belgilash kiritamiz.

U holda $dz = i\varepsilon e^{i\theta} d\theta, d\bar{z} = -i\varepsilon e^{i\theta} d\theta$,

$$B(z - \xi)|_{|z-\xi|=\varepsilon} = \varepsilon^{-1}(e^{i\theta} + e^{-i\theta}A)^{-1},$$

va bundan

$$I_3 = i \int_0^{2\pi} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}A)(e^{i\theta} + e^{-i\theta}A)^{-1} u(\xi + \varepsilon e^{i\theta}) d\theta$$

$$= i \int_0^{2\pi} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}A)(e^{i\theta} + e^{-i\theta}A)^{-1} u(\xi) d\theta +$$

$$+ i \int_0^{2\pi} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}A)(e^{i\theta} + e^{-i\theta}A)^{-1} [u(\xi + \varepsilon e^{i\theta}) - u(\xi)] d\theta = I_1 +$$

I_2 Ravshanki ,

$$\|I_2\|_m \leq C(1 + \|A\|_{Z(X^m)}) \int_0^{2\pi} \|u(\xi + \varepsilon e^{i\theta}) - u(\xi)\|_{m+1} d\theta \rightarrow 0$$

$\varepsilon \rightarrow 0$ da $u \in \mathbb{C}'(\overline{\Omega}, X^{m+1})$. bu yerda quyidagi faktdan foydalandik.

$R(\lambda) \in L(X^{m+1}, X^m)$, $|\lambda| = 1$ operatorlarning λ bo'yicha kuchli uzluksizlikka ega ekanligidan Banax-Shteynxaus teoremasiga ko'ra $\exists C = C_m$ konstanta mavjudki,

$$\|R(\lambda)u\|_m \leq C_m \|u\|_{m+1}, \forall u \in X^{m+1}.$$

I_1 ni hisoblash uchun, e'tibor bersak

$$\int_0^{2\pi} \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}\lambda}{e^{i\theta} + e^{-i\theta}\lambda} d\theta = 2\pi, \lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| < 1$$

Demak, agar $\varphi_r(\lambda, \theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}r}{e^{i\theta} + e^{-i\theta}r}, 0 \leq r \leq 1$ (4) [17]

desak $\varphi_r(A, \theta) \in L(X)$ operator X da korrekt aniqlangani kelib chiqadi, shu bilan birga

$$\psi_r(A) = \int_0^{2\pi} \varphi_r(A, \theta) d\theta \text{ operator (4)ga ko'ra } 2\pi E \text{ ga teng.}$$

Demak, biz ko'rsatdikki

$$\psi_r(A)u = 2\pi u, \forall u \in X \text{ (5). } \Rightarrow r \rightarrow 1 \text{ da } X \text{ da kuchli limit mavjud:}$$

$$\psi(A)u = \lim \psi_r(A)u, \text{ va (5) ga ko'ra } \psi(A)u = 2\pi u \text{ bo'ladi.}$$

Shunday qilib, ko'rsatdikki

$$I_1 = 2\pi i u(\xi) \quad (6) \quad [17]$$

(3) formulada $\varepsilon \rightarrow 0$ ga limitga o'tib va (6) ni hisobga olgan holda quyidagi teoremani keltiramiz.

2.3.2-teorema.. *Biror $m \geq 0$ uchun $u \in \mathcal{C}'(\bar{\Omega}, X^{m+1})$ bo'lsin. U holda*

$\forall \xi \in \Omega$ uchun

$$u(\xi) = (2\pi i)^{-1} \left\{ \int_{\partial\Omega} (dz + A d\bar{z}) B(z - \xi) u(z) + \int_{\Omega} B(z - \xi) \bar{\partial}_A u d\bar{z} \wedge dz \right\}.$$

Bundan Koshi integralining analogi hosil bo'ladi.

2.3.3-teorema. $u \in \mathbb{C}/(\bar{\Omega}, X^{m+1}) \cap A(\Omega, X^m)$ va $\xi \in \Omega$ bo'lsin. U holda

$$u(\xi) = (2\pi i)^{-1} \int_{\partial\Omega} (dz + A d\bar{z}) B(z - \xi) u(z). [17]$$

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Садуллаев А. “Теория плюрипотенциала. Применения”, часть 1, часть 2, “Palmarium Academic Publishing” 2012г.
2. Худойбергенов Г., Варисов А., Мансуров Н. Комплекс анализ, Т. “Университет”, 1998у.
3. Жабборов Н.М., Имомназаров Х.Х. Некоторые начально-краевые задачи механики двухскоростных сред, Т. “Университет”, 2012 г.
4. Жабборов Н.М., Отабоев Т.У. Теорема Коши для $A(z)$ -аналитических функций. Узбекский математический журнал, 2014 г.
5. Жабборов Н.М., Отабоев Т.У., Аналог интегральной формулы Коши для A -аналитических функций, Узбекский математический журнал, (нашрда).
6. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ, часть 1, М., “Наука”, 1985г.
7. W.K. Hayman and P.V. Kennedy, “Subharmonic functions”, Academic Press, 1976у.
8. Maciej Klimek. “Pluripotential theory”, Oxford science publications, 1991у.
9. Секефальви-Надь Б, Фояш Ч. Гармонический анализ операторов в гильбертовом пространстве. М.: Мир, 1970.
10. Лаврентьев М.М, Савельев Л.Я. “Линейные операторы и некорректные задачи”, М.Наука, 1992г.
11. Arbuzov E.V., Bukhgeim A.L. “Carleman’s formulas for A -analytic functions in a half-plane”, J.Inv.III-Posed Problems, 1997.

